

METABOLIZMNING UMUMIY TAHLILI

Saburova Yakutjan Nurumbetovna

Hamshiralar Akademiyasi

Terapiya kafedrasi yetakchi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14434869>

Annotatsiya: Bugungi kunda tibbiyotning kundan-kunga rivojlanishi natijasida inson organizmida yuz beradigan har bir jarayon izchil o'rganilmoqda desak mubolag'a bo'lmaydi. Quyidagi maqolada ham shunday jarayonlardan biri hisoblangan metabolizm haqida so'z yuritiladi. Muallif metabolizmning yuzaga kelishi, uni tezlashtirishning yo'llari, metabolizm bog'liq bo'lgan jarayonlar haqida ma'lumotlar berib o'tgan.

Kalit so'zlar: metabolizm, hujayra, organizm, fermentativ reaksiyalar, moddalar, kaloriya, bazal metabolizm, anabolizm, katabolizm.

Аннотация: Сегодня, в результате ежедневного развития медицины, не будет преувеличением сказать, что каждый процесс, происходящий в организме человека, последовательно изучается. В следующей статье также говорится об обмене веществ, который является одним из таких процессов. Автор предоставил информацию о возникновении обмена веществ, способах его ускорения, процессах, связанных с обменом веществ.

Ключевые слова: метаболизм, клетка, организм, ферментативные реакции, вещества, калории, основной метаболизм, анаболизм, катаболизм.

Annotation: Today, as a result of the daily development of medicine, it is no exaggeration to say that every process that occurs in the human body is consistently studied. The following article also talks about metabolism, which is one of these processes. The author has provided information about the occurrence of metabolism, ways to accelerate it, processes related to metabolism.

Key words: metabolism, cell, organism, enzymatic reactions, substances, calories, basal metabolism, anabolism, catabolism.

Metabolizm (**grekcha:** *μεταβολή* - metabole - o'zgarish) — hujayralarda sodir bo'ladigan fermentativ reaksiyalar majmui. Metabolizmda organik hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan moddalar va energiya hosil bo'ladi. "Metabolizm" termini, ko'pincha, moddalar va energiya almashinuvining hujayrada kechadigan bosqichlarini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu jihatdan metabolizm tor ma'noda oraliq almashinuvni, ya'ni moddalarning xujayra ichida oxirgi mahsulotga aylanishini ifodalaydi. Oziq moddalar hujayraga tushgach, bir qator kimyoviy o'zgarishlarga uchraydi. Bunday reaksiyalarning muayyan tartibda ketma-ket ro'y berishi metabolitik yo'l, hosil bo'lgan oraliq mahsulotlar metabolitlar deyiladi.

Metabolizm — hujayralarda sodir bo'ladigan kimyoviy reaksiyalar majmuyi bo'lib, hayot faoliyati uchun zarur bo'lgan moddalar, energiya hosil bo'ladi va almashinadi. Metabolizm atamasi asosan uch xil energiya sarflash turiga nisbatan ishlatiladi:

- bazal metabolizm darajasi (BMR);
- oziq-ovqatning termik effekti (TEF);
- jismoniy faoliyat davomida kaloriyani yo'qotish tushunchasi.

Tanamiz sarflagan energiya o'rnini to'ldirish uchun biz doimiy oziq-ovqat iste'mol qilishimiz kerak bo'lganidek, hujayralar ham kimyoviy reaksiyalarni qo'llab-quvvatlash uchun

energiya oqimiga muhtojdir. Soddaroq qilib aytganda, biz iste'mol qiladigan ozuqa hujayralar uchun energiya manbaidir.

Metabolizm anabolizm va katabolizmdan iborat. Anabolizmda hujayralar va to'qimalar tarkibiga kiruvchi moddalar sintezlanadi, hujayra tarkibi yangilanadi. Anabolitik reaksiyalar, asosan, qaytarilish reaksiyalaridan iborat bo'lib, ular erkin kimyoviy energiya sarf bo'lishi orqali boradi. Katabolitik reaksiyalar, asosan, oksidlanish reaksiyalaridan iborat bo'lib, unda murakkab moddalar birmuncha oddiy molekulalargacha parchalanadi va energiya ajralib chiqadi. Metabolizmning bu ikki tomoni o'zaro chambarchas bog'langan.

Avvallari metabolizm 30 yoshdan keyin har yili 2-5% ga sekinlashib boradi, degan nazariya mavjud edi. Yangi tadqiqotlar buning aksini ko'rsatmoqda: 2021 yilda chop etilgan "Daily energy expenditure through the human life course"dagi ma'lumotlarga ko'ra, metabolizm inson umrining ilk yillarida kuchayadi, so'ng 20 yoshgacha sekinlashib boradi va ushbu tezlik 60 yoshgacha saqlanib qoladi. 60 yoshdan oshganda ham metabolizm birdaniga tushib ketmaydi, ko'rsatkich yiliga atigi 0,7 % ni tashkil etadi.

Demak, metabolizm sekinlashishiga inson yoshi sababchi emas. Bunga gormonal o'zgarishlar, turli kasalliklar, vitamin va minerallar yetishmasligi, o'ta ozib ketish kabilar turtki bo'ladi.

Bir qancha omillar yordamida metabolizmning sekinlashganini bilish mumkin. Bular:

- Vazn tashlash qiyinlashadi, sog'lom vaznni saqlab qolish mushkul bo'ladi;
- Doimiy charchoq hissi insonni tark etmaydi;
- Hazm tizimida muammolar paydo bo'ladi, qabziyat holatlari ko'payadi;
- Inson doimiy sovuq qotib yuradi;
- Teri quruqlashadi;
- Sochlar to'kila boshlaydi;
- Hayz sikli buziladi.

Agar sizda yuqoridagi holatlardan bir nechtasi kuzatilsa, shifokor ko'rigidan o'tishni tavsiya qilamiz. Ma'lum analizlar topshirilgach, organizmda metabolizm jarayoni qanday kechayotganini aniqlash va uni o'z vaqtida davolash mumkin.

Sekinlashgan metabolizmni uning avvalgi darajasiga qaytarish uchun, birinchi navbatda, sog'lom turmush tarziga rioya etish: to'g'ri ovqatlanish, uyquga to'yish va sport bilan shug'ullanish lozim.

Demak, inson organizmidagi moddalar almashinuvi metabolizm deb atalar ekan va u moddalar almashinuvi oziq-ovqatni tanadagi barcha jarayonlar uchun zarur bo'lgan energiyaga aylantirib, organizm normal ishlashini ta'minlaydigan jarayon ekan. Metabolizm qator muhim funksiyalarni bajaradi, shu jumladan hujayralar, to'qimalar, organlarning o'sishi va tiklanishini ta'minlaydi, organizmdan toksinlar chiqib ketishiga yordam beradi, tana haroratini me'yorida ushlab turadi.

Metabolizm tez bo'lishining afzalliklari shundaki, tez metabolizm inson o'zini yanada tetik his qilishi, yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirish, miya faoliyatini yaxshilash, immunitetni mustahkamlash, teri va sochlar sog'lom bo'lishiga yordam beradi.

Moddalar almashinuvini tezlashtirish uchun inson turmush tarzini o'zgartirishi kerak. Bunda bir qancha qoidalarga amal qilish tavsiya etiladi:

Muntazam sport bilan shug'ullanish. Jismoniy faollik mushak massasini oshirishga, bu esa, o'z navbatida metabolizm tezlashishiga yordam beradi.

To'g'ri ovqatlanish. Ko'proq oqsil va kletchatkaga boy mahsulotlarni iste'mol qilish, ratsionda shakar, tuz va zararli yog'larni kamaytirish, zarur miqdorda suv ichish.

To'g'ri va yetarlicha uxlash. Muntazam ravishda 7-8 soatdan kam uxlash moddalar almashinuvini sekinlashtirishi mumkin.

Zararli odatlardan voz kechish. Chekish, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish organizm zaharlanishi va buning natijasida metabolizm jarayoni sust kechishiga olib keladi.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, metabolizm jarayoni inson sog'ligi uchun organizmda sodir bo'lishi muhim hisoblanadigan jarayonlardan biri ekan. Metabolizmning organizmda to'g'ri sodir bo'lishi har bir shaxsning o'ziga bog'liq desak mubolag'a bo'lmaydi.

References:

1. Berg, J. M., Tymoczko, J. L., and Stryer, L. (2002). Metabolism is composed of many coupled, interconnecting reactions. In *Biochemistry* (5th ed., section 14.1). New York, NY: W. H. Freeman. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK22439/>.
2. Carter, P. (n.d.). Catabolic and anabolic reactions. In *Microbial metabolism*. Retrieved from <http://classes.midlandstech.edu/carterp/courses/bio225/chap05/lecture1.htm>.
3. Reece, J. B., Urry, L. A., Cain, M. L., Wasserman, S. A., Minorsky, P. V., and Jackson, R. B. (2011). An introduction to metabolism. In *Campbell biology* (10th ed., pp. 141-161). San Francisco, CA: Pearson.
4. [O'zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.